

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ORFOGRAFIK QOIDALARNI O'QITISHNING AHAMIYATI

Temirova Nurila Musurmanovna, o'qituvchi

O'sh davlat universiteti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15357962>

nunay88@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda orfografiyani o'qitishning ahamiyati, asosiy prinsiplari va usullari ko'rib chiqiladi. Boshlang'ich ta'limda bolalarga orfografik qoidalarni o'rgatish ularning to'g'ri yozish ko'nikmalarini shakllantirishda asosiy bosqichlardan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Orfografiya, boshlang'ich sinf, o'qitish usullari, yozuv ko'nikmalari, savodxonlik, ona tili, qoidalar, badiiy yozuv, til ongi, tovush tarkibi, tahliliy usul, interaktiv ta'lim.

Аннотация: В данной статье рассматривается важность, основные принципы и методы обучения орфографии в начальных классах. Обучение орфографическим правилам в начальном образовании является одним из ключевых этапов формирования навыков правильного письма у детей.

Ключевые слова: Орфография, начальный класс, методы обучения, навыки письма, грамотность, родной язык, правила, красивое письмо, языковое сознание, звуковой состав, аналитический метод, интерактивное обучение.

Annotation: This article examines the importance, basic principles, and methods of teaching spelling in elementary school. Teaching spelling rules in early education is considered a key stage in developing children's correct writing skills.

Key words: Spelling, elementary school, teaching methods, writing skills, literacy, native language, rules, calligraphy, language awareness, phonetic structure, analytical method, interactive learning.

Киришүү. Билим берүүдө сабаттуу окуу, сабаттуу жазуу көндүмдөрүн балада калыптандыруу эң негизги маселе болуп эсептелет. Башталгыч билим берүүдө балдарга орфографиялык эрежелерди окутуу – алардын туура жазуу көндүмдөрүн калыптандырууда негизги баскычтардын бири. Эне тилин окутууда балада туура жазуу эрежелерин калыптандыруу, аны өздөштүрүү, көркөм жазуу, ал боюнча ой жүгүртүү жана туура сүйлөө маданиятын өнүктүрүү максаттары коюлат.

Баарыбызга белгилүү болгондой “орфография” сөзү грек тилинин «orphos» «туура» жана «grapho» «жазам» деген сөздөрүнөн алынган болуп, белгилүү бир тилдеги сөздөрдү бир түрдүү эреженин негизинде туура жазуу үчүн белгиленген эрежелердин системасын үйрөтө турган тил илиминин бир бөлүгү. Эрежелерди жаттоо менен гана чектелбестен, аларды практикалык жагдайларда колдоно билүүгө үйрөтүү эң негизги маселе болуп саналат.

Негизги маселелер. Башталгыч класстарда туура жазуу көндүмдөрүн калыптандыруу менен окуу жана жазуу көндүмдөрүн өркүндөтүүгө, окуучулардын тилдик аң-сезимин өнүктүрүүгө, адабий тилдин нормасын сактап сүйлөөгө ж.б. жалпы сабаттуулугун жакшыртууга жетишүүгө болот.

“Эгерде окууга үйрөтүүдө бүтүндөй сөздөр ыкмасын колдонуу мүмкүн болсо, мында мектеп окуучусу сөздүн тыбыштык курамын талдайт. Оозеки кепке үйрөтүүдө сөздүн маанилик курамы негизги болсо, жазуу кебин үйрөтүүдө ал көрүүчү образга кирет, анткени бүтүндөй сөз аркылуу жазуу кебине үйрөтүү мүмкүн эмес жана ал жазуу техникасын талап кылат. Жазуу техникасы окуучулардан сөзгө карата аналитикалык мамилени, сөздү тыбыштардан жана муундардан турган бөлүктөргө бөлүүнү талап кылат.” [2:39] Башталгыч билим берүүдө оозеки кепке караганда баланын жазуу кеби жарды экендиги ачык көрүнөт. Оозеки кепти бала мектепке чейин эле колдонууну баштаса, жазуу кебин окуу-жазууну үйрөнө

баштаганда гана сөз тыбыштардан турарын, аны жазууга боло тургандыгын билет жана сөз жазуу кебинин предмети болуп калат.

Башталгыч класстарда орфографияны окутууда төмөнкү принциптерди колдонууга болот. Системалуулук жана ырааттуулук принциби аркылуу орфографиялык эрежелер жеңилден татаалга карай иреттүү үйрөтүлүшү керек. Көрүнүктүүлүк принцибинде жаңы эрежелер сүрөттөр, схемалар, таблицалар аркылуу түшүндүрүлсө, окуучуларга түшүнүктүү болот. Ишмердүүлүк принцибинин негизинде балдар эреже боюнча практикалык иштерди аткарууга көнүгүшөт.

“Мугалим далилдүү мисалдар менен балдарга жакшы түшүндүрүп, анан тийиштүү көнүгүүлөрдү иштетүү аркылуу, аны балдардын эсинен чыкпагандай кылуу керек.” [5:271] Окуучуларга орфографиялык эрежелерди түшүндүрүп эле койбостон, аларды реалдуу күнүмдүк турмушта, жазуу жумуштарында жана оозеки кепте натыйжалуу колдонууга үйрөтүү зарыл. Теория менен практиканы айкалыштыруу үчүн эрежелерди теориялык негизде түшүндүрүп, аларды турмушта колдонууга багытталган көнүгүүлөр менен бышыктоого болот.

Орфографиялык көндүмдөрдү калыптандыруу үчүн ар кандай усулдар колдонулат: “Аналитикалык метод - бул усулда сөздөрдү, алардын түзүлүшүн, тамгалардын айкалышына талдоо жүргүзүлөт. Синтетикалык метод - окуучулар берилген тамгалардан сөз түзүү, анын жазылышын эске тутуу аркылуу үйрөнүшөт. Тексттик метод - окуучулар тексттерди окуп, андагы сөздөрдүн жазылышына көңүл бурушат. Бул алардын орфографиялык аң-сезимин өнүктүрүүгө жардам берет. Диктанттар жана тесттер - тесттик тапшырмалар, грамматикалык жана орфографиялык диктанттар окуучулардын сабатын жогорулатат.” [1:45-50]

Азыркы заман талабы интерактивдүү окутуу усулдарын натыйжалуу пайдалануу болуп эсептелет. Алардын айрымдары: оюн ыкмалары – сөз оюндарын ойноо, маалыматтык технологиялар – онлайн тесттер, мобилдик тиркемелерди колдонуу ж.б.

Бул окутууда төмөнкүдөй артыкчылыктарды пайдалануу өз натыйжасын берет. Жеке жана топтук иш – ар бир окуучунун жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу жана топтук тапшырмаларды уюштуруу. Орфографиялык оюндар, сөз кроссворддору, шифрленген сөздөр менен иштөө, онлайн тесттер, ролдук оюндар, визуалдык, аудио жана видео материалдарды колдонуу менен окуучуну ар тараптан өнүктүрүүгө болот.

“Мугалим эне тилин окутуунун жана анын жазуу эрежелерин үйрөтүүгө байланыштуу болгон көмөкчү көнүгүүлөрдүн методикасын канчалык жакшы билсе, окуучуларды сабаттуу жазууга үйрөтүү иши да ошончолук жеңил жана сапаттуу болмокчу.” [5:271]

Тил илимдеринин бөлүмдөрүн ар бирин окутуу учурунда орфографияга кайрылуу зарыл. Анткени, ар бир тил сабагы жазуу көнүгүүлөрүн аткаруу менен байланышпай койбойт. Төмөндө биз тил илиминин ар бир бөлүмүндө орфографияга кайрылуу маселелерине токтолобуз. Фонетиканы окутууда сөздөрдүн айтылышына жараша жазылышын салыштыруу аркылуу үйрөтүү; морфологияда сөздөрдүн түзүлүшүн, уңгусун жана аларга мүчө уланганда жазууда өзгөрүүсүн анализдөө; лексикада сөздөрдүн маанисине жараша туура жазуу; синтаксисти окутууда сүйлөмдүн түзүлүшүнө, тыныш белгилеринин коюулушуна маани берүү; текст таанууда сүрөттөө, баяндоо, чыгармачылык жазуу аркылуу орфографиялык көндүмдөрдү өнүктүрүү болуп эсептелет.

“Окуучулар үндүү тыбыштарды билбесе, сөздөрдү муунга туура ажырата албайт, ал эми сөздү муунга туура ажырата албаса, сөздү туура ташымалдай албайт, сөздөрдүн уңгу, мүчөсүн таба албайт. Эне тилинин тыбыштык өзгөчөлүктөрүн туура, так өздөштүрүү, аларды бири-бирине салыштыруу, негизги айырмачылыгын ажырата билүү окуучулардын грамматикалык жана орфографиялык сабаттуулугун арттырууда зор мааниге ээ.” [6:129]

Жогоруда белгилегендей, бардык бөлүмдөрдү окутууда жазуу сабаттуулугуна көңүл бурбай коюуга мүмкүн эмес.

Башталгыч билим берүүдө орфографиялык, стилистикалык, пунктуациялык сабаттуулугун арттыруу үчүн жат жазуунун түрлөрүн ылайыгына, үйрөтүүчүлүк максатына

карата мугалимдин тандоосу жакшы натыйжа берет. “Жат жазуунун түрлөрү окуучулардын билимдерин текшерүүнүн эң негизги иш-аракеттеринен болуп саналат. Ар бир бөлүмдү, чейректи жыйынтыктоодо грамматикалык материалдарды окуучулардын өздөштүрүү деңгээли, алардын орфографиялык сабаттуулугу текшерилип, анын жыйынтыктарынын негизинде мугалим өзүнүн андан аркы иш-аракеттерин пландаштырат. Жат жазуунун башталгыч класстарда колдонулган текшерүү жат жазуусу, сөздүк жат жазуу, эске тутуу жат жазуусу, көрүү жат жазуусу, чыгармачылык жат жазуу сыяктуу түрлөрү сунушталат.” [6:185]

Жазуу жумуштарынын түрлөрү окуучунун кызыгуусун арттыруу жана эске тутуу жөндөмүн арттыруу максатында тексттин негизинде, сүрөттөр, угуу тексттери аркылуу, таяныч сөздөрдүн, сөз айкаштарынын жардамы менен жүргүзүлөт. “Системалуу жүргүзүлгөн жазуу жумуштары окуучулардын орфографиялык жана пунктуациялык жактан сабаттуулугун арттырабыз анык.” [3:4]

Балдардын кабыл алуусунун узактыгы, кызыгуусу кыска эле убакытка болгондуктан мугалим аны натыйжалуу пайдаланууга жетишүүсү абзел. Негизги максат окуучулардын ар биринин кабыл алуу өзгөчөлүгүнө жана ар бир эрежени түшүнүүсүнө багытталышы зарыл.

Корутунду. “Балдарды тынымсыз жаздыра берип, чарчатпоо керек. Тынымсыз жаздыруунун болжолдуу созулушу: 1-класстын 1-чейрегинде 10 минута, кийинки чейректерде 15 минута, 2-класста 20 минута, 3-4-класста 20-30 сөздөн ашпоого тийиш. Тынымсыз узагыраак жазууну аткарууда балдар чарчап кетпеш үчүн жазуунун орто ченинде балдарды бир-эки минута дем алдырып, анда дене кыймылдарды, оюндарды ойготтуруу керек.” [4:14]

Орфографияны окутуунун негизги принциптерин, ык-усулдарды туура жана натыйжалуу колдонуу окуучулардын билим сапатын көтөрүүнүн негизги баскычы. Бул балдардын тилге болгон кызыгуусун арттырып, алардын сабаттуулугун жана логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрөт. Ошондуктан, практикалык көнүгүүлөр, интерактивдүү ыкмаларды колдонуу жана системалуу окутуу аркылуу башталгыч класстагы балдар туура жазууну натыйжалуу өздөштүрө алышат.

Пайдаланылган адабияттар

1. Ибраева С., Орфографиялык көндүмдөрдү калыптандыруу: методикалык негиздер. Кыргызстан мугалими, №3, 2021.
2. Койнова-Цельнер Ю.В. “Башталгыч мектепте активдүү окутуунун педагогикалык технологиялары – Б.: 2014. – 144 б.
3. Курманалиева Ч.А., Асирдинова Т., Мусаева А.А., Башталгыч класстарда жазуу иштерин жүргүзүүнүн жолдору (1-4-класс). Каракол -2019. 55 б.
4. Сакиева С.С. Башталгыч мектепте эне тилин окутуунун методикасы боюнча окуу куралы. Б.: 2016. - 188 б.
5. Сартбаев Каратай ж.б. Башталгыч мектепте кыргыз тилин окутуунун методикасы Б.: 2013. - 425 б.
6. Чокошева Б.С. Башталгыч класстарда кыргыз тилин текстке байланыштуу окутуунун технологиясын моделдештирүү: пед.и.д. дисс. Бишкек, 2018. 250 б.